

TIJORAT BANKLARIDA MUAMMOLI KREDITLARNING YUZAGA KELISH SABABLARI, ULARNI OLDINI OLISH

Xusainov Xusan Baratovich

Bo'lim boshlig'i

Ijro nazorati departamenti O'zbekiston Respublikasi aksiyadorlik

tijorat Xalq banki Toshkent, O'zbekiston

x.xusainov@xb.uz

Tel: +99 895-850-34-56

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10829681>

Mamlakat iqtisodiyotining yuqori sur'atlarda o'sishi barcha mavjud imkoniyatlarning safarbar qilinayotganligi hamda o'zini oqlagan islohotlar strategiyasining izchil davom ettirilayotganligi hisobiga ta'minlanmoqda.

Xususan, so'nggi yillarda banklarning kapitallashuvi, likvidligi va resurs bazasini yanada mustahkamlash hamda, ularning investitsion faolligini yanada oshirishga qaratilgan izchil va aniq maqsadli chora- tadbirlar amalga oshirilishi natijasida yildan yilga banklarning aktivlar salmog'i ko'payib bormoqda.

Respublikamiz banklari tomonidan yuridik va jismoniy shaxslarga ajratilgan kreditlar hajmining oshishi, bank aktivlarining asosiy qismini bank kreditlari tashkil etganligi bois banklar kredit portfelida muammoli kreditlarning mavjudligi sezilarli bo'lmoqda.

Mamlakat bank tizimining barqarorligini ta'minlashga, ya'ni bank mablag'larining aylanishiga, bankning o'z mijozlari oldidagi majburiyatlarini o'z vaqtida ijro etishiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Muammoli kreditlardan yo'qotishlar kreditning qaytishi va foizlarning to'lanmasligi bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'liq bo'lgan zararlardagina namoyon bo'lmaydi.

Tijorat banklari jalb qilgan mablag'larining asosiy qismini kredit berish sifatida foydalanar ekan, bunda faqatgina daromad olish uchun emas, balki mablag'larni kredit oluvchidan to'liq qaytarib olish masalasini oldindan belgilab olishi zarur. Chunki, bank sarmoya egasi sifatida sarmoyani emas, balki sarmoyadan foydalanish huquqini ma'lum bir shart va ustama foizlar asosida ma'lum muddatga sotadi. Ayni paytda mamlakatimizda ham ilmiy-nazariy hamda amaliyotchi olimlar tomonidan "muammoli kredit" tushunchasi avvalgiga nisbatan ancha ko'proq bahs va munozaralarga sabab bo'lmoqda. Bu albatta, bejizga emas, chunki bugungi kunda respublikamiz tijorat banklarining kredit portfelida muammoli kreditlarning ulushi, uni kamaytirish choralari ko'rilishiga qaramasdan anchagina yuqori foizni tashkil etmoqda.

Muammoli aktivlarning, jumladan, muammoli kreditlarning yuzaga kelishi quyidagi salbiy holatlarga olib kelishi mumkin:

- omonatchilar, investorlar va boshqa mijozlarning mazkur bankka bo'lgan ishonchini yo'qolishi hamda bank nufuzini tushib ketishi;
- tijorat banklarining kredit bo'limlari tomonidan alohida e'tibor va nazoratni talab etilishi sababli, bankning ma'muriy xarajatlarini ortib ketishi;
- tijorat banklarining daromad keltiruvchi aktivlarini muzlatilishi;
- kredit operatsiyalaridan kelayotgan foyda hajmining qisqarishi tufayli moddiy rag'batlantirishlarning kamayishi natijasida bankning malakali kadrlar qo'nimsizligining ortishi;

- muammoli aktivlar bo'yicha ehtimoliy yo'qotishlarga qarshi zahira yaratilgan taqdirda bank daromadining qisqarishi, bank faoliyatida muhim o'rin tutuvchi boshqa ko'rsatkichlarning tushib ketishi va boshqalar.

Tijorat banklarining daromadlarini tashkil etuvchi aktivlar sifati bo'yicha turli vaziyatlarda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarni oldini olish va mazkur muammolar yechimini topishga katta e'tibor berilmoqda. Bu masalani xal qilishda birinchi navbatda muammoli aktivlar mohiyati, xususiyatlarini hozirgi zamon bozor iqtisodiyoti subyektlariga xos bo'lgan xatarlilik va tabiati bilan bog'liq holda boshqarish va tahlil qilish, shuningdek ularni hisobini yuritish va audit o'tkazish amaliyotlarini takomillashtirish muhim ahamiyatga ega bo'ladi.

Bugungi kunda tijorat banklarida aktivlarning muammoga aylanishining asosiy sabablariga quyidagilarni misol qilishimiz mumkin:

- kredit(lizing) ajratish bo'yicha ariza beruvchini dastlabki monitoringdan o'tkazilmasligi bunda asosiy e'tiborni mijozning xarakteri uning biznes hamkorlari orasidagi mavqei, tajribasi shu bilan birga garovga olinishi rejalashtirilayotgan mol-mulkni joyiga chiqqan holatga o'rganilmasligi hamda mijozning faoliyati bilan yaqindan tanishishmasligi;
- kredit inspektori korxonalarining moliyaviy hisobotlarini tahlil qilish bo'yicha yetarli bilim va malakaga ega bo'lmaganligi sababli mijozning moliyaviy ahvolini to'liq va sifatli tahlil qilinmasligi;
- mijozning kredit tarixi puxta o'rganilmasligi;
- kredit ta'minoti sifati taqdim qilingan mol-mulklarning kredit muddatiga va foiziga nisbatan munosib ravishda kelgusi narxini hisobga olgan holda baholab likvidli mol-mulklar garovga olinmasligi yoki kafilning bergan kafillik summasiga nisbatan uning moliyaviy hisobotlari tahlil qilinmasligi;
- kredit shartnomalarda mijozning kredit va foiz to'lov grafiklarini biznes rejaga mutanosib ravishda rasmiylashtirilmasliklari.

Umuman, muammoli kreditlarning kelib chiqishi faqatgina kredit riskiga bog'liq bo'lmaydi. Zero, valyuta riski, bozor riski, foiz stavkalarining o'zgarishi riski va boshqa qator risklarining mavjudligi hamda ularni to'g'ri baholay olmaslik muammoli kreditlarning kelib chiqishiga ta'sir ko'rsatadi. Muammoli kreditlarning iqtisodiy mazmunini tadqiq etishda risklarning o'rni va ta'siri asos sifatida ishtirok etadi. Tijorat banklarida vujudga keladigan kredit riskining asosiy qismi mamlakatdagi ayrim bir tarmoqdagi mahsulotga bo'lgan talab va ishlab chiqarishning pasayib ketish ehtimoli bilan uzviy bog'liqdir.

Odatda, sog'lom bank tizimning zarur sharti kredit riskini ishonchli boshqarish tizimi hisoblanadi. Chunki bank kredit riski ko'p sonli qarzdorlar orasida taqsimlanishi kerak. Ayniqsa, iqtisodiy aloqalarni erkinlashtirish davrida kredit portfelini diversifikatsiya qilish masalasini hal etish o'ta zarurdir.

Muammoli kreditlarni bartaraf etish bo'yicha banklar tomonidan asosan quyidagi ishlar amalga oshirish lozim:

- kredit muddatini uzaytirish (prolongatsiya) choralari ko'rish;
- qo'shimcha ravishda ta'minot talab qilish;
- garov sifatida qo'yilgan mulk yoki uchinchi shaxsning kafilligi bo'yicha kreditni qaytarish choralari ko'rish;

- korxonada rahbariyatiga mavjud muammoni hal etish bo'yicha konsalting xizmatlarini taklif etish;
- korxonaning bo'sh turgan aktivlari, mol-mulkklarini sotish, debitorlik qarzlari mavjud bo'lgan taqdirda ularni undirish evaziga muammoni hal etish va boshqa tadbirlar.
- huquqni muxofaza qiluvchi organlarga berish orqali undiruvni mijozlarning garovdagi va garovda bo'lmagan boshqa mol-mulkklariga yoxud ta'sischi hamda kafilning mol-mulkklariga qaratish orqali so'ndirilishi.

Shuningdek qo'shimcha taklif sifatida quyidagilarni keltirish mumkin. Kredit ta'minoti sifatida garovga olinayotgan mol-mulkni garovga oluvchi(bank) tomonidan mustaqil ravishda (sudning qarorisiz) auksion savdolariga chiqarish orqali sotish yoki bank balansiga olish huquqini garov shartnomasiga qo'shimcha band sifatida kiritish lozim.

References:

1. Abdullaeva Sh.Z. va boshq. Tijorat banklari kapitali va uni boshqarish. O'quv qo'llanma.- T.: Iqtisod-Moliya. 2007-yil. 182-b.
2. Abdullaeva Sh. Bank ishi. Darslik.-T.: Toshkent. 2003-yil. 312-b.
3. Abdullaeva Sh.Z. Bank risklari va kreditlash. -T.: Moliya. 2002. 304-b.
4. Abdullaev Yo., Qoraliev T., Toshmurodov Sh., Abdullaeva S. Bank ishi.
5. Omonov A. Tijorat banklarining moliyaviy resurslarini boshqarish. – T.: Fan va texnologiya. 2008-yil.
6. Sharifxo'jaev M., Abdullaev Yo. Menejment: Darslik.-T.: O'qituvchi. 2001-yil.704-b.
7. Abdurasulov J. Tijorat banklari faoliyatida xalqaro reyting agentliklarining o'rni //Bozor, pul va kredit.-T.: 2007-yil. No9. 17-19-b.b.
8. Aliev J. Bank faoliyatida marketing va menejment vositalarining ahamiyati //Bozor, pul va kredit.- T.: 2006-yil- No12. 7-8-b.b.